

RITRATTO DI DONNA

MANIERA DI PULZONE SCIPIONE

Gaeta 1550 ca. - Roma 1598)

INVENTARIO: 080

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Nonostante nel 1650 Iacomo Manilli citi più di sessanta ritratti, visti dallo scrittore presso il casino di Porta Pinciana, questo dipinto può essere identificato solo a partire dal 1790, inventariato in tale occasione come opera di Scipione Pulzone. L'attribuzione al pittore gaetano, scartata nel *Fidecommissio Borghese* a favore di una personalità anonima vicina alla scuola di Raffaello (Inv. Fid. 1833), fu ripresa da Giovanni Piancastelli (1891), seguito negli anni da gran parte della critica (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955; Vaudo 1976; Herrmann Fiore 2006), ad eccezione di Federico Zeri che, nel suo volume dedicato al Pulzone (1957), non prende in considerazione questa tavola.

Il dipinto rappresenta una ricca nobildonna, sulla cui identità non si hanno tracce. La misteriosa dama indossa un elegante abito, incorniciato da una lunga collana di perle e ornato da una grossa spilla. Ad arricchire il vestito, raffinati ricami in oro e un morbido velo che, cadendo sulle spalle, avvolge delicatamente il corpo dell'effigiata, ritratta mentre stringe tra le mani un piccolo libro, forse un offiziolo. La cortina sulla sinistra, bordata da una passamaneria dorata, richiama molto da vicino le composizioni del pittore di Gaeta, cui effettivamente l'opera può essere avvicinata.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 110;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 298;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 75;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 54;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 36;
- F. Zeri, *Pittura e controriforma. L'arte senza tempo di Scipione da Gaeta*, Torino 1957 (dipinto non citato);
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 112-113, n. 166;

- E. Vaudo, *Scipione Pulzone*, Gaeta 1976, tav. 48;
- A. Donò, *Scipione Pulzone da Gaeta (1545 - 1598): il pittore della "Madonna della Divina Provvidenza"*, in "Barnabiti studi", XIII, 1996, pp. 7-132, pp. 77-78, cat. 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 31;
- *Scipione Pulzone. Da Gaeta a Roma alle Corti europee*, catalogo della mostra (Gaeta, Museo Diocesano, 2013), a cura di A. Acconci, A. Zuccari, Roma 2013 (dipinto non citato).

English version

PORTRAIT OF A WOMAN

MANNER OF PULZONE SCIPIONE

(Gaeta c. 1550 - Rome 1598)

INVENTORY: 080

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Though in 1650 Iacomo Manilli mentioned over sixty portraits which he had observed in the Casino di Porta Pinciana, this painting was not clearly identified until 1790, when it was recorded in the inventory as a work by Scipione Pulzone. This attribution to the artist from Gaeta, rejected by the *Fidecommissio Borghese* in favour of an anonymous figure close to the school of Raffaello (Inv. Fid. 1833), was later adopted once again by Giovanni Piancastelli (1891) and embraced over the following years by most critics (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955; Vaudo 1976; Herrmann Fiore 2006), with the exception of Federico Zeri, who doesn't mention the panel in his volume devoted to Pulzone (1957).

This painting depicts a rich noblewoman whose identity is unknown. The mysterious lady is wearing an extremely elegant dress, adorned by a long pearl necklace and a large pin. The garment is embellished by refined gold embroidery and a soft veil that caresses the subject's shoulders and delicately envelops her body. In her hands she holds a small volume, possibly a book of prayers. The gold-trimmed curtain on the left is highly reminiscent of the work of the Gaetan painter, to whom in fact this panel can be referred.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 110;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 298;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 75;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 54;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 36;
- F. Zeri, *Pittura e controriforma. L'arte senza tempo di Scipione da Gaeta*, Torino 1957 (dipinto non citato);
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 112-113, n. 166;
- E. Vaudo, *Scipione Pulzone*, Gaeta 1976, tav. 48;

- A. Donò, *Scipione Pulzone da Gaeta (1545 - 1598): il pittore della "Madonna della Divina Provvidenza"*, in "Barnabiti studi", XIII, 1996, pp. 7-132, pp. 77-78, cat. 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 31;
- *Scipione Pulzone. Da Gaeta a Roma alle Corti europee*, catalogo della mostra (Gaeta, Museo Diocesano, 2013), a cura di A. Acconci, A. Zuccari, Roma 2013 (dipinto non citato).

